

SÍMBOLO NACIONAL

maio 7, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 22/2020

Achei na internet a notícia de que um deputado federal – Junior Mano, PLCE – através do Projeto de Lei 2020 – pretende alterar o artigo 10 da Lei Federal n. 5.700, de 1o. de setembro de 1971, que trata do uso da Bandeira Nacional. Sua Excelência pretende que a Bandeira Nacional **“somente pode ser utilizada como manifestação do sentimento patriótico dos brasileiros e em atos solenes, de caráter oficial ou particular, incluídos os atos de natureza esportiva”**.

Propõe o autor que o uso da Bandeira Nacional fora das hipóteses propostas, implique em pena de multa – nos termos do dispositivo do artigo 35 da mencionada lei.

Em sua justificativa, o preclaro parlamentar destaca esse símbolo da pátria,

como tendo “posição de destaque garantida”, descrevendo em descrições gráficas o que a ele parece ser a reunião de todos os elementos históricos da natureza e da vida espiritual do País.

Quem convive comigo no meio acadêmico sabe que sou defensor da necessidade de formação do sentimento constitucional. Já fiz conferências sobre o tema. Já escrevi sobre o tema. Sou um árduo defensor de que a Constituição só terá a efetivação quando for compreendida. Não como Constituição Federal, mas como Constituição da República. Para ser compreendida, entretanto, é preciso ser conhecida.

E o que isto tem a ver com a Bandeira Nacional?

A Constituição estabelece no seu artigo 13 quais são os símbolos nacionais. Lá estão a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Portanto, a bandeira, merece toda nossa admiração e reverência. Ela é expressão simbólica de um povo soberano diante da comunidade internacional e de inegável valor, que encerra os elementos de identidade de uma nacionalidade. É por isso que minha proposição de Constituição reúne os sentidos material, formal e compromissório, como já expliquei em livro.

É compreensível que o Deputado tenha esse fulgor patriótico, querendo com isto justificar sua proposta.

A minha geração teve o culto à Bandeira Nacional, que nos conduzia a várias celebrações cívicas. Às vezes a elas íamos contrariados, às vezes fazíamos questão de participar. Sabe como é, os jovens rebeldes e inquietos!

Aprendemos, também, que além das datas cívicas que comemorávamos, a Bandeira Nacional era orgulhosamente ostentada durante as disputas desportivas.

Mas o tempo passou. A moral e cívica como disciplina escolar foi sendo esquecida, o país mergulhou em uma névoa que vinculava os elementos de nacionalidade ao regime político militar, convencendo alguns de que se dizer patriota era ser retrógrado e estagnado no tempo. Bom mesmo era a modinha da esquerda, onde os jovens presumivelmente seriam mais inteligentes. O tempo desmentiu essa falácia.

Com a redemocratização do país o que se passou a ver em movimentos de rua sendo ostentados foram bandeiras vermelhas, foices e martelos, camisetas com

o desenho de guerrilheiros, bandeiras de entidades sindicais e partidos políticos. Avermelhou-se o país, sendo a Bandeira Brasileira até mesmo queimada em protestos por mais de uma vez.

Pois bem, meus amigos, eis que um deputado propõe que seja proibido o uso da Bandeira Nacional, ressalvados os atos patrióticos solenes, como se as manifestações de rua não importassem em expressão de nacionais, de pessoas que pelos mais diversos motivos protestam, reivindicam, reclamam, portanto, expressão patriótica expressa pelo próprio uso da Bandeira Nacional!

A mim incomoda ver os símbolos nacionais serem ultrajados, quando, por exemplo, os princípios republicanos são violados pelo custo de manutenção dos três Poderes da República. A mim incomoda o fundo partidário. A mim incomoda um STF com um ativismo judicial que não contribui em nada à formação do sentimento constitucional. A mim incomoda governadores que disputam espaço no cenário nacional, uns por oportunismo, outros por gatunismo de superfatura de aparelhos, num cenário piorado pela pandemia, porque de guerra ele sempre foi – a saúde no Brasil nunca foi exemplo na rede hospitalar pública, com as exceções que devem ser ressalvadas.

Portanto, num momento da história em que o discurso inaugurado na Av. Paulista do “nós e eles” mergulhou o Brasil em uma luta fratricida, o deputado não se incomoda com símbolos religiosos sendo ultrajados, crianças vilipendiadas em sua dignidade, mulheres sendo objeto dos maiores índices de crimes jamais visto. Estes, sim, são “símbolos” de um país que devem ser combatidos e debelados.

“Salve, lindo, pendão da esperança!

Salve símbolo augusto da paz!

Tua nobre presença à lembrança,

A grandeza da Pátria nos traz.”

Precisamos, deputado, sim, de mais uso da Bandeira Nacional, porque é exatamente nas cores dela que destacam nossa identidade espiritual, invocada por V. Exa. É a presença dela que nos traz à lembrança o povo que somos, a pátria que queremos ser.

Proibir o uso indevido é uma coisa. Proibir o uso no pleno exercício de manifestação é suprimir o que a Constituição nos garante como símbolo de

identidade.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O JUIZ, O JUÍZO E O JUSTICEIRO

PRÓXIMO POST

DEBAIXO DE VARA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)